

GRAMMAR COMPETENCE AS A SIGNIFICANT ASPECT OF LANGUAGE
TEACHING PROCESS

Зухра Шерматова

Учитель в Чирчикском государственном педагогическом университете

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7404154>

Аннотация. Статья посвящена одному из основных аспектов методологии преподавания языков – грамматической компетенции. На основе мнений ученых автор статьи рассматривает термин грамматика, его роль в процессе коммуникативно-ориентированного обучения и методические принципы, используемые при обучении грамматической компетенции.

Ключевые слова: грамматическая компетенция, методика, обучение, речь, принципы, иностранный язык.

С помощью набора только лексических единиц невозможно точно передать мысль, так как лексические единицы лишь называют предмет или явление. Связь между ними отражается в грамматических значениях. Грамматика играет организующую роль. Грамматически выражаются отношения между подлежащим и сказуемым, действием и объектом, отношение говорящего к высказываемой мысли и т. д. Таким образом, грамматика служит строительным материалом для речи (устной и письменной).

Ценность изучения грамматики иностранного языка заключается в том, что оно помогает лучше понять грамматический строй родного языка, развивает логическое мышление, наблюдательность, способность к анализу и обобщению. Одним словом, развивающие, образовательные и воспитательные цели обучения реализуются в процессе изучения грамматики.

Грамматика — это отчасти изучение того, какие формы (или структуры) возможны в языке. Традиционно грамматика занималась почти исключительно анализом на уровне предложения. Таким образом, грамматика — это описание правил, регулирующих формирование языковых предложений. [1; 1]

Выделяясь из синтеза логических и философских вопросов, грамматика еще до нашей эры стала самостоятельной областью знаний. Понятие грамматики происходит от греческого *grammatike* и первоначально означало «искусство чтения и письма». В Средние века грамматика «свободного искусства» считалась одной из составляющих любого образования и была направлена на обучение овладению латинским языком (иногда и на других языках), на предоставление сведений по филологии. Любой язык преподавался с помощью грамматики, обычно по образцу латыни. Грамматика изучалась как особый предмет и как самоцель.

В последующий период, особенно с XIX века, понятие грамматики наполняется новым содержанием как в языкознании, так и в преподавании языков. Конец 1960-х - начало 1970-х годов ознаменовались включением некоторых элементов культуры в преподавание иностранных языков и изучение языкового высказывания в различных социальных и культурных контекстах. В результате в теории и практике обучения иностранному языку произошел переход от аудиolingвального и грамматико-переводного методов к коммуникативным. Все большее внимание стали уделять задачам, ориентированным на значение, или смысл, речевого высказывания, а не на изучение

грамматических структур и форм, вырванных из контекста. А в последние десятилетия наметилась тенденция к чрезмерному уменьшению роли грамматики, что привело к значительному увеличению количества ошибок в речи учащихся за счет использования коммуникативного метода обучения иностранным языкам. Стало ясно, что полноценное общение не может происходить вне или при отсутствии грамматики. Как справедливо писал Б.В.Беляев, «грамматические знания положительно сказываются на овладении языком только тогда, когда с помощью этих знаний учащийся осознает (понимает) грамматические особенности своей речи, и когда за этим осознанием непосредственно следует обучение учащихся речевой деятельности. продуктивно-творческая иноязычная речь» [2; 141]. Таким образом, только разумное сочетание обучения грамматике и закрепления грамматических явлений в речи поможет учителю сформировать у учащихся коммуникативные навыки.

Основываясь на многочисленных аргументах в пользу грамматики как структурно-образующего элемента языковой системы, английский методист Скотт Торнбери выделил семь основных аргументов, позволяющих, на наш взгляд, поставить этот аспект во главу угла в процессе коммуникативно-ориентированного обучения иностранному языку. иностранный язык:

1) Грамматика как строительный материал речи. В процессе изучения иностранного языка человеку приходится запоминать множество отдельных элементов, таких как слова и словосочетания. Однако возможности субъекта в этом отношении не безграничны, поэтому количество элементов, которые человек может запомнить и восстановить, ограничено. И вот наступает момент, когда человеку нужны какие-то законы и правила, которые позволят ему строить новые предложения. Здесь на помощь приходит грамматика, так как она представляет собой описание закономерностей языка, а знание этих закономерностей дает учащимся средства для построения огромного количества предложений, т. е. грамматика выступает строительным материалом для речи. Таким образом, обучение грамматике предоставляет учащимся возможность потенциально безграничного языкового творчества;

2) Организующая роль грамматики. Цель грамматики — передать нюансы мысли, а не простое сочетание лексических единиц. Следовательно, оно выполняет корректирующую и уточняющую функцию по отношению к двусмысленным и неясным словосочетаниям посредством правильного сочетания лексем.

3) «Лингвистическая ископаемая». Высокомотивированные учащиеся с языковыми способностями могут достичь довольно высокого уровня владения языком без какой-либо формальной подготовки. Но чаще всего такие учащиеся достигают определенной стадии, когда прогресс останавливается. Другими словами, их языковая компетенция «стагнирует». Поэтому ученые пришли к выводу, что те, кто не пользуется правилами, более подвержены такому процессу, чем те, кто этими правилами руководствуется.

4) Поучительный характер грамматики. Грамматические правила служат своеобразными наставниками в обработке новой информации, что проявляется в дальнейшем практическом использовании языка. Однажды выученные правила отражаются в речи, что не может остаться незамеченным учеником. «Осознание этого факта является необходимым условием для овладения языком», — заключает Ричард Шмидт. Грамматический материал, который студент когда-то изучил, заранее направляет

его внимание на реализацию в речи, тем самым опосредованно влияя на изучение. Таким образом, грамматический материал заранее наставляет учащегося в его последующем овладении языком.

5) Выделение грамматических единиц. Любой язык воспринимается извне как гигантская бесформенная масса, которая оказывается непреодолимой преградой для изучающего. Тот факт, что грамматика состоит из ограниченного числа правил, помогает уменьшить воспринимаемое как учителем, так и учеником впечатление о подавляющей силе изучения языка. Грамматики, структурируя язык и представляя его в виде грамматических единиц, делают его более понятным. Каждая грамматическая единица может быть выделена из языка и впоследствии проанализирована в учебных целях.

6) Система грамматических правил. Поскольку грамматика представляет собой систему заученных правил, она подразумевает передачу этих правил в процессе обучения. Такой перенос возможен и необходим для институционально организованной среды, где высоко ценятся правила, порядок и дисциплина. Именно в этом случае грамматика предстает как структурная система, которая преподается и проверяется в соответствии с методическим планом.

7) Ожидания учащихся. Многие студенты приходят на языковые курсы с предвидением того, чем они будут там заниматься. Эти ожидания могут быть связаны с предыдущим опытом изучения языка в классе, где обучение было основано на передаче знаний. С другой стороны, их ожидания в отношении обучения, ориентированного на грамматику, могут исходить из неудачного опыта самостоятельного изучения языка. Такие студенты приходят на курсы, чтобы убедиться, что их изучение языка будет более эффективным и систематическим.

В практических целях обучения иностранному языку задачей обучения грамматике является формирование у учащихся грамматической компетенции в продуктивных и рецептивных видах речевой деятельности.

Грамматическая компетенция как составная часть языковой компетенции представляет собой совокупность знаний о грамматическом строе иностранного языка, навыков и умений, сформированных на основе таких знаний, а также умения применять полученные знания, навыки и умения для успешного участия в речевой коммуникации на изучаемом языке.

Формирование грамматической компетенции дает студенту возможность: строить грамматически правильные высказывания на иностранном языке; не допускать коммуникативных сбоев из-за грамматических ошибок и неточностей в оформлении высказывания; замечать в собственной речи и самостоятельно исправлять грамматические ошибки, чтобы обеспечить успешность общения на иностранном языке; использовать разные способы выхода из затруднительного положения в грамматическом оформлении высказывания (например, прибегать к грамматической синонимии); использовать различные приемы и способы изложения, повествования, рассуждения и т. д.

В целом овладение грамматикой изучаемого языка важно не только для формирования продуктивных навыков устной и письменной речи, но и для понимания речи других людей при аудировании и чтении. Недостаточный уровень грамматических навыков становится непреодолимым барьером на пути формирования не только языковой, но и речевой, и социокультурной компетентности. [3; 65]

REFERENCES

1. Scott Thornbury. How to teach grammar. Pearson Education Limited, 1999
2. B.V. Belyaev. Essays on the psychology of teaching foreign languages. - 2nd ed., Rev. and add. - M., 1965
3. L.R.Sakaeva, A.R.Baranova. Methodology of teaching foreign languages 2016
4. <https://www.ldoceonline.com/Grammar-topic/>